

BEHI (*Cydonia oblonga* Mill) JAHON GENOFONDIDA MAVJUD NAV VA NAMUNALARIDA VEGETATSIYA BOSHLANISH MUDDATLARI VA FOYDALI HARORAT MIQDORI

¹Xoliqov Akmal Nurmuxamat o‘g‘li, ²Namozov Ihtiyor Choriyevich, ³Oqko‘ziyev Ilhom
O‘ktamovich, ⁴Turobov Fazliddin Bahrom o‘g‘li

¹tayanch doktorant, O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti, ²q.x.f.d, Toshkent davlat agrar universiteti, ³q.x.f.d, O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti, ⁴tayanch doktorant, O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017136>

Annotatsiya: Maqolada behi jahon genofondi kolleksiyasida mavjud nav va namunalarning erta va kechki vegetsiya boshlanish muddatlari hamda buning uchun zarur foydali harorat miqdori, shu bilan bir qatorda o‘rtacha kunlik harorat miqdorlari va vegetsiya boshlanishiga tasir etuvchi omillar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: behi, harorat, vegetatsiya, kolleksiya, nav, namuna, fenologiya.

Аннотация: В статье представлены ранние и поздние сроки начала вегетации сортов и образцов, имеющих в коллекции мирового генофонда айвы, а также количество необходимой для этого полезной температуры, а также среднесуточная температура и факторы, влияющие на нее. начало вегетации.

Ключевые слова: айва, температура, вегетация, коллекция, сорт, образец, фенология.

Abstract: The article presents the early and late dates of the beginning of the growing season of varieties and samples available in the collection of the world quince gene pool, as well as the amount of useful temperature required for this, as well as the average daily temperature and factors influencing it. beginning of the growing season.

Key words: quince, temperature, vegetation, collection, variety, sample, phenology.

Kirish. Bog‘dorchilik bir tomondan davlatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo‘shsa, boshqa tomondan xalq ijtimoiy holatini yaxshilaydi. Bu boradagi ishlarni rivojlantirish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 avgustdagi “Qishloq xo‘jaligi ekinlarining yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan noyob belgi va xususiyatlarga ega mahalliy navlarni qayta tiklash va ularni urug‘chiligini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 504-son Qarori [3] ijrosini ta‘minlash maqsadida, respublikada qishloq xo‘jaligi ekinlarining yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan noyob belgi va xususiyatlarga ega meva turlariga, shu jumladan qadimdan shifobaxsh ahamiyatga ega bo‘lgan behi o‘simliga ham e‘tiborni kuchaytirish, hozirda yo‘qolib ketish xavfi bo‘lgan behi navlarining ko‘chatlarini ko‘paytirish shu bilan birga behi ona bog‘larini yaratish talab etiladi.

Meva turlari o‘zlarining vegetatsiya davrini ma‘lum bir ketma-ketlikda boshlaydi, birinchi navbatda bodom, o‘rik va keyin boshqa turlarda kuzatila boshlaydi [8]. Fenolgik fazalarning o‘tish muddatlari tuproq va iqlim sharoitiga qarab judda katta farq qiladi va bunga havo haroratining tasiri muhim hisoblanadi. Ko‘pchilik olimlarning fikricha, mevali daraxt kurtaklarining ochilishi uchun zarur bo‘lgan harorat oralig‘i 6-10⁰C [9, 5, 6]. Arzumanov.A olib borgan kuzatishlari natijasida, vegetatsiya boshlanishida sezilarli farq bo‘lib 9-13 kunning tashkil etganini takidlab o‘tgan [4]. Klimentkoning takidlashicha yanvar oyining ikkinchi yarmida mevali o‘simliklar uchun

organik tinim davr tugay boshlaydi va havo harorati +5 +8⁰C va undan yuqoriga ko‘tariladigan bo‘lsa mevali daraxtlarda o‘shish va rivojlanish boshlanadi [7].

Tadqiqot obekti va uslublari

Tajribalar 2022-2024 yil O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutining kolleksiyasi bog‘larida mavjud behining nav va namunalar orasida olib borildi. Kuzatuv olib borilgan navlar 33 ta, kolleksiya bog‘i urug‘dan unib chiqqan yovvoyi payvandtaglarda tashkil qilingan va 6x5 m sxemada ekilgan.

Fenologik kuzatuvlar, fazalarning boshlanishi va tugashi, o‘rtacha kunlarni hisoblash[1, 2] uslubiy ko‘rsatmalari bo‘yicha olib borildi.

Tajriba natijalari va muhokamasi.

Havo harorati vegetatsiya boshlanishiga tasir etuvchi eng muhim omil hisoblanadi. Shu sabab tufayli vegetatsiya boshlanish muddatlari yillar o‘rtasida turlicha farqlanadi. Vegetatsiyaning boshlanishi kurtakning yozilishi- kurtaklarda barglar yashil konusining paydo bo‘lishi. Bu faza 5% kurtaklarda yashil konusning 1/3 qismi yaqqol ko‘ringanda aniqlanadi [1, 2]. Olib borilgan fenologik kuzatishlarimiz davomida behi kolleksiyasida mavjud nav va namunalarimizni vegetatsiya boshlanishiga qarab 2 ta guruhga, yani erta vegetatsiya va kech vegetatsiya guruhlariga ajratib olindi. Vegetatsiyaning eng erta boshlanish muddati 1 yillik kuzatishlar bo‘yicha 2022-yil Kizi-Kurganskaya (5.III), eng kechki 2024 yilda Gigant navi (2.IV) da qayd etilgan bo‘lsa, 2022-24 yillar oralag‘ida esa olib borilgan kuzatishlar natijasida erta vegetatsiya boshlanish muddatlari eng erta Kizil-Kurganskaya (9.III) da, eng kechki muddatda Gigant (25.III) navida kuzatildi. Standart Izobilnaya (*st*) navida vegetatsiya o‘rta muddatda boshlanganini ko‘rishimiz mumkin. Kuzatuv yillari davomida nav va namunalar orasida vegetatsiyaning boshlanishida farqlanish erta vegetatsiya boshlangan navlarda 4 kun, kechki vegetatsiya boshlangan navlarimizda esa 10 kunni tashkil qildi.

Vegetatsiya boshlanish uchun o‘rtacha kunlik harorat miqdorining nav va namunalariga tasiri ijobiy ko‘rsatgichga ega. Namuna № 13 va Yablokovidnaya navlarimiz 2022 yilda vegetatsiya boshlanishi uchun o‘rtacha kunlik havo harorat miqdorini nisbatan pastroq (7,6⁰C) talab qildi. Bu vaqtda Gigant navi nisbatan yuqori (16,6⁰C) kunlik havo haroratda vegetatsiya boshlanishi qayd etildi. (1-jadval).

1-jadval

Vegetatsiyaning boshlanish muddatlariga kunlik harorat miqdorining tasiri (O‘GRITI, 2022-2024 y)

T.r	Nav va namunalar	Vegetatsiya boshlanishi					O‘rtacha kunlik harorat °C				
		2022	2023	2024	o‘rtacha M±m	oraliq farqlanish kun	2022	2023	2024	o‘rtacha	oraliq farqlanish
<i>Erta vegetatsiya</i>											
1	<u>Kzil-Kurganskaya</u>	5.III	6.III	18.III	9,7±4,2	13	13,5	13,1	15,2	13,9	2,1
2	<u>№ 13</u>	7.III	6.III	17.III	10,0±3,5	10	7,6	13,1	12,4	11,0	5,5
3	<u>Micha</u>	6.III	5.III	19.III	10,0±4,5	14	10,5	15,3	16,7	14,2	6,2
4	<u>Azerbayjan № 8</u>	6.III	5.III	19.III	10,0±4,5	14	10,5	15,3	16,7	14,2	6,2
5	<u>Yablokovidnaya</u>	7.III	5.III	17.III	9,7±3,7	12	7,6	15,3	12,4	11,7	7,7
1	<u>Izobilnaya (<i>st</i>)</u>	6.III	7.III	20.III	11,0±4,5	14	10,5	18,5	18,2	15,7	8,0
<i>Kech vegetatsiya</i>											
1	<u>№ 5/3</u>	11.III	8.III	21.III	13,3±3,9	10	11,0	13,8	13,2	12,7	2,8
2	<u>Ktyun djum</u>	9.III	9.III	23.III	13,7±4,7	14	10,6	11,8	11,5	11,3	1,2
3	<u>Assinovskaya f. № 3</u>	11.III	6.III	24.III	13,7±5,4	13	11,0	13,1	15,3	13,1	4,3
4	<u>Axmed jum</u>	13.III	8.III	23.III	14,7±4,4	10	11,2	13,8	11,0	12,0	2,8
5	<u>Gigant</u>	2.IV	12.III	2.IV	25,0±6,5	20	16,6	10,2	16,3	14,4	6,4

Ma'lumki har bir o'simlik uchun biologik minimum mavjud, bir qator mevalilar singari behi uchun ham biologik minimum +5⁰C dan yuqori harorat miqdori foydali hisoblanadi. Vegetatsiya boshlanishi uchun foydali harorat miqdorini hisoblash, vegetatsiya boshlangandan 10 kun oldingi +5⁰C yuqori o'rtacha kunlik harorat miqdori hisoblab chiqiladi. Harorat vegetatsiya boshlanishda eng muhim omil bo'lib xizmat qilsada, lekin namlik ham bunga nisbatan o'z tasirini o'tkazadi. Kolleksiya namunalari orasida erta vegetatsiya boshlangan namuna № 13 (51,1⁰C) uchun zarur foydali harorat miqdori nisbatan past, eng yuqori ko'rsatgich Gigant (76,2⁰C) navida qayd etildi. Izobilnaya (*sf*) navimizda foydali harorat miqdori 60,1⁰C aniqlandi

Erta vegetatsiya boshlangan nav va namunalar orasida zarur foydali harorat miqdori 51,1-55,5⁰C ni, kech vegetatsiya boshlangan guruhimizda esa 62,7-76,6⁰C oraliqdagi farqlanishni tashkil etdi (**2-jadval**).

Xulosa. Xulosa qilib aytganda havo harorati vegetatsiya boshlanishi uchun eng zarur ozuqa, energiya mabasi hisoblanadi. Behi jahon kolleksiyasida 2022-24 yillar oralig'ida olib borilgan tajriba va kuzatishlar asosida quyidagilar xulosa sifatida keltirildi:

1. Behi nav va namunalar orasida erta vegetatsiya qayd etilgan navlar sifatida Kizil-Kurganskaya, namuna № 13, Micha, Azerbaijan № 8, Yablokovidnaya tavsiya etildi. Yuqorida keltirilgan navlar orasida vegetatsiya boshlanish uchun o'rtacha kunlik harorat miqdori 11,0-14,2⁰C ni tashkil qildi.
2. Kechki muddatda vegetatsiya qayd etgan namuna № 5/3, Ktyun djum, Assinovskaya f. № 3, Axmed jum, Gigant navlarimiz uchun o'rtacha kunlik harorat miqdori 11,3-14,4⁰C ni qayd etdi.
3. Erta vegetatsiya boshlangan nav va namunalar orasida foydali harorat miqdori nisbatan pastroq namuna № 13 (10.III) hamda Yablokovidnaya(9.III) 51,1⁰C navlarida kuzatildi. Kzil-Kurganskaya (9.III), Azerbaijan № 8 (10.III), Micha (10.III) navlari orasida foydali harorat miqdorida farqlanish 51,1-55,5⁰C gacha ega bo'ldi.

2-jadval

Behi nav va namunalarida vegetatsiyaning boshlanish muddatlari va zarur foydali harorat miqdori (O'GRITI, 2022-2024 y)

T.r	Nav va namunalar	Vegetatsiya boshlanishi							Foydali harorat miqdori °C			
		2022	2023	2024	o'rtacha			oraliq farqlanish kun	2022	2023	2024	o'rtacha
					M±m	σ	V					
<u>Erta vegetatsiya</u>												
1	№ 13	7.III	6.III	17.III	10,0±3,5	6,1	60,8	10	55,9	65,6	31,9	51,1
2	Yablokovidnaya	7.III	5.III	17.III	9,7±3,7	6,4	66,5	12	55,9	65,5	31,9	51,1
3	Kzil-Kurganskaya	5.III	6.III	18.III	9,7±4,2	7,2	74,8	13	54,8	65,6	36,9	52,4
4	Azerbaijan № 8	6.III	5.III	19.III	10,0±4,5	7,8	78,1	14	55,6	65,5	45,5	55,5
5	Micha	6.III	5.III	19.III	10,0±4,5	7,8	78,1	14	55,6	65,5	45,5	55,5
1	Izobilnaya (<i>sf</i>)	6.III	7.III	20.III	11,0±4,5	7,8	71,0	14	55,6	69,1	55,8	60,1
<u>Kech vegetatsiya</u>												
1	№ 5/3	11.III	8.III	21.III	13,3±3,9	6,8	51,1	10	52,9	77,9	57,4	62,7
2	Assinovskaya f. № 3	11.III	6.III	24.III	13,7±5,4	9,3	68,0	13	52,9	65,6	72,5	63,7
3	Axmed jum	13.III	8.III	23.III	14,7±4,4	7,6	52,1	10	55,4	77,9	62,2	65,2
4	Ktyun djum	9.III	9.III	23.III	13,7±4,7	8,1	59,1	14	51,0	83,4	62,2	65,5
5	Gigant	2.IV	12.III	2.IV	25,3±6,7	11,5	45,5	20	53,3	95,2	80,1	76,2

4. Kechki muddatda vegetatsiya qayd etgan namunalarimiz orasida Namuna № 5/3 (13.III), Assinovskaya f. №3 (13.III), Axmed jum (14.III), Ktyun djum (13.III) navlarimizda foydali harorat miqdori 62,7-65,5⁰C gacha oraliq farqlanish kuzatilgan, eng yuqori foydali harorat miqdori Gigant navimiz (25.III) da 76,6⁰C ni qayd etdi.

Behining generativ va vegetativ kurtaklari rivojlanishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baymetov K.I., Arzumanov A.Sh va boshqalar. Mevali ekinlar jahon kolleksiyalarini o‘rganish. Toshkent-2022.- 97 b.
2. Buriev X.Ch., Yenileyev N.Sh. va b. Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi. – T., 2014. – 64 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 avgustdagi “Qishloq xo‘jaligi ekinlarining yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan noyob belgi va xususiyatlarga ega mahalliy navlarni qayta tiklash va ularni original urug‘chiligini tashkil etish.
4. Арзуманов А.Ш. Особенности биологии и хозяйственная ценность сор-тов айвы в условиях восточной зоны Узбекистана // Дисс. на соис. учен. степ. канд. с.-х. наук.- Т.: 1988.- 170 с.
5. Бандурко И.А. Все о груше. // Ж.: «Садоводство и виноградарство».- №2.- 2004.- С. 13-14.
6. Драгавцева И.А., Кехаев В.К. Оценка ресурсного потенциала возделыва-ния плодовых культур в Краснодарском крае // Ж.: «Садоводство и вино-градарство» №3.- 2004. С. 3-
7. Клименко С. В. Айва звичайна (Cydonia oblonga Mill.) в Лісостепу України: підсумки інтродукції і селекції //Биология растений и садоводство: теория, инновации. – 2009. – №. 131. – С. 117-122.